

Türkiye'de Öğrenci Geri Bildirimlerinin Veri Madenciliği ile Analizi

Kümeleme | Sınıflandırma | Birliklik Kuralları

Uğur KESKİN

2026

Orange Data Mining | UCI Machine Learning Repository

Öz

Bu çalışma, UCI Machine Learning Repository'de yayımlanan Türkiye Student Evaluation veri seti üzerinde üç farklı veri madenciliği tekniğinin uygulanmasını sunmaktadır. Gazi Üniversitesi'nde gerçek bir akademik dönemde toplanan 5.820 öğrenci değerlendirmesinden oluşan veri seti; 28 Likert ölçekli soru (Q1-Q28), 4 kategorik değişken ve hedef değişken olarak ders zorluk algısını (difficulty, 1-5) içermektedir. Kümeleme analizinde K-Means algoritması (k=3) uygulanmış; elde edilen kümeler zorluk algısı dağılımı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar sergilemiştir ($\chi^2=290.52$, $p<0.001$). C2 kümesinin ağırlıklı olarak hiç derse gitmeyen ve dersi kolay algılayan öğrencilerden oluştuğu saptanmıştır. Sınıflandırma analizinde 100 ağaçlı Random Forest modeli 5-katlı çapraz doğrulama ile değerlendirilmiş; AUC=0.727 ve CA=0.468 değerleri elde edilmiştir. Özellik önem sıralaması, devamsızlığın zorluk algısı üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koymuştur. Birliktelik kuralı analizinde ise Apriori algoritması uygulanmış; dersi ilk kez alan öğrencilerin öğretmeni sistematik olarak daha yüksek puanladığı bulgusu elde edilmiştir (Conf=0.865–0.953). Üç analizden elde edilen tutarlı bulgular, öğrenci değerlendirmelerinin öğrencinin derse aşinalık düzeyi ve devam örüntüsüyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: veri madenciliği, kümeleme, sınıflandırma, birliktelik kuralları, öğrenci değerlendirmesi, K-Means, Random Forest, Apriori

Abstract

This study presents the application of three data mining techniques on the Türkiye Student Evaluation dataset published in the UCI Machine Learning Repository. The dataset comprises 5,820 student evaluations collected during a real academic semester at Gazi University, including 28 Likert-scale items (Q1–Q28), four categorical variables, and course difficulty perception (difficulty, 1–5) as the target variable. K-Means clustering (k=3) revealed statistically significant differences in difficulty distribution across clusters ($\chi^2=290.52$, $p<0.001$), with Cluster C2 predominantly consisting of non-attending students who perceive courses as easy. A Random Forest classifier with 100 trees and 5-fold cross-validation achieved AUC=0.727 and CA=0.468. Feature importance analysis identified attendance as the dominant predictor of difficulty perception. Apriori association rule mining showed that first-time students systematically rate instructors more favorably (Conf=0.865–0.953). Converging findings across all three analyses suggest that student evaluations should be interpreted in conjunction with students' familiarity with the course and their attendance patterns.

Keywords: data mining, clustering, classification, association rules, student evaluation, K-Means, Random Forest, Apriori

1. Giriş

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi ve öğretim kalitesinin değerlendirilmesi, eğitim politikaları açısından kritik önem taşımaktadır. Öğrencilerden dönem sonunda toplanan anket verileri, hem ders içeriğine hem de öğretim görevlisi performansına ilişkin geri bildirim sağlamaktadır. Ancak bu değerlendirmelerin salt puan ortalamaları üzerinden yorumlanması, öğrencinin derse aşinalık düzeyi, devam alışkanlığı ve ders tekrar sayısı gibi bağlamsal faktörleri göz ardı etme riskini barındırmaktadır. Bu çalışma, söz konusu bağlamsal faktörlerin değerlendirme örüntüleri üzerindeki etkisini veri madenciliği teknikleriyle sistematik biçimde incelemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmada, UCI Machine Learning Repository'de kamuya açık olarak sunulan Türkiye Student Evaluation veri seti kullanılmıştır. Bu veri seti, Gazi Üniversitesi'nde gerçek bir akademik dönemde 5.820 öğrenci tarafından doldurulan ders ve öğretim görevlisi değerlendirme anketlerini kapsamaktadır. Veri seti; Q1-Q12 ders içeriği soruları, Q13-Q28 öğretim görevlisi performansı soruları, devam durumu, tekrar sayısı ve hedef değişken olarak zorluk algısı (difficulty) içermektedir. Eksik değer bulunmaması ve gerçek akademik veriden derlenmesi, veri setini analiz için elverişli kılmaktadır.

Analiz üç temel yöntemle gerçekleştirilmiştir: (1) K-Means kümeleme ile öğrenci profillerinin belirlenmesi, (2) Random Forest sınıflandırması ile zorluk algısının tahmin edilmesi ve hangi değişkenlerin belirleyici olduğunun ortaya konması, (3) Apriori algoritması ile değişkenler arasındaki birliktelik örüntülerinin keşfedilmesi. Tüm analizler Orange Data Mining platformu üzerinde gerçekleştirilmiştir.

2. Veri Seti

Bu çalışmada kullanılan Türkiye Student Evaluation veri seti, UCI Machine Learning Repository'de yayımlanmış olup Gazi Üniversitesi'nde gerçek bir akademik dönem sürecinde uygulanan ders ve öğretim görevlisi değerlendirme anketlerinden derlenmiştir. Veri seti 5.820 değerlendirme kaydı ve 33 değişken içermekte olup eksik değer bulunmamaktadır.

Veri Seti Özellikleri: 5.820 örnek, 33 değişken

Sayısal Değişkenler: Q1-Q28 (Likert ölçeği, 1-5)

Kategorik Değişkenler: instr (eğitmen), class (ders), nb.repeat (ders tekrarı), attendance (devam durumu)

Hedef Değişken: difficulty (ders zorluk algısı, 1-5 kategorik)

Q1-Q12 soruları ders içeriği değerlendirmesine, Q13-Q28 soruları ise öğretim görevlisi performansı değerlendirmesine yöneliktir. Soru içerikleri aşağıda sunulmaktadır:

- Q1: Dönem ders içeriği, öğretim yöntemi ve değerlendirme sistemi dersin başında öğrencilere sunuldu.
- Q2: Dersin amaç ve hedefleri dönem başında açıkça belirtildi.
- Q3: Ders, kendisine verilen kredi değerindeydi.
- Q4: Ders, dersin ilk gününde açıklanan ders programına göre işlendi.
- Q5: Sınıf tartışmaları, ödevler, uygulamalar ve çalışmalar tatmin ediciydi.
- Q6: Ders kitabı ve diğer ders kaynakları yeterli ve günceldi.
- Q7: Ders, saha çalışması, uygulamalar, laboratuvar, tartışma ve diğer çalışmalara imkân tanıdı.
- Q8: Kısa sınavlar, ödevler, projeler ve sınavlar öğrenmeye katkıda bulundu.
- Q9: Dersi çok beğendim ve dersler sırasında aktif olarak katılmaya istekliydim.
- Q10: Dönem sonunda dersle ilgili başlangıçtaki beklentilerim karşılandı.
- Q11: Ders, mesleki gelişimim için anlamlı ve faydalıydı.
- Q12: Ders, hayata ve dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakmama yardımcı oldu.
- Q13: Öğretim görevlisinin bilgisi konuyla ilgili ve günceldi.
- Q14: Öğretim görevlisi derslere hazırlıklı geldi.
- Q15: Öğretim görevlisi, ilan edilen ders planına uygun olarak ders verdi.
- Q16: Öğretim görevlisi derse kendini adadı ve anlaşılırdı.
- Q17: Öğretim görevlisi derslere zamanında geldi.
- Q18: Eğitmenin anlatımı akıcı ve takip etmesi kolaydı.
- Q19: Öğretim görevlisi ders saatlerini verimli bir şekilde kullandı.
- Q20: Öğretim görevlisi dersi açıkladı ve öğrencilere yardımcı olmaya istekliydi.
- Q21: Öğretim görevlisi öğrencilere karşı olumlu bir tutum sergiledi.
- Q22: Öğretim görevlisi, öğrencilerin dersle ilgili görüşlerine açık ve saygılı davrandı.
- Q23: Öğretim görevlisi, derse katılımı teşvik etti.
- Q24: Öğretim görevlisi, konuyla ilgili ödevler/projeler verdi ve öğrencilere yol gösterdi.
- Q25: Öğretim görevlisi, ders içinde ve dışında dersle ilgili soruları yanıtladı.
- Q26: Öğretim görevlisinin değerlendirme sistemi ders hedeflerini etkili bir şekilde ölçtü.
- Q27: Öğretim görevlisi sınavların çözümlerini sağladı ve öğrencilerle tartıştı.
- Q28: Öğretim görevlisi tüm öğrencilere adil ve objektif bir şekilde davrandı.

3. Küme Analizi (K-Means)

Küme analizi için K-Means algoritması uygulanmıştır. K-Means algoritmasının hesaplama yükünü azaltmak amacıyla veri setinden rastgele 5.000 örneklem alınmıştır. Kategorik değişkenler one-hot encoding ile sayısallaştırılmış, tüm değişkenler z-score standardizasyonu ($\mu=0$, $\sigma^2=1$) ile normalize edilmiştir. Difficulty değişkeni, kümeleme hesabına dahil edilmemiş; yalnızca meta attribute olarak taşınarak küme profillerinin değerlendirilmesinde kullanılmıştır.

3.1 Küme Sayısının Belirlenmesi

Küme sayısı belirlenirken, k=2, 3 ve 4 için Silhouette analizi ve ki-kare testleri birlikte değerlendirilmiş; hangi küme sayısının anlamlı ve yorumlanabilir profiller sunduğu incelenmiştir.

Silhouette scores for different numbers of clusters

2	0.234
3	0.181
4	0.130

K değerleri	Ki-Kare
k=2	152.82 (p=0.000, dof=4)
k=3	290.52 (p=0.000, dof=8)
k=4	333.24 (p=0.000, dof=12)

Ki-kare testlerinin k=1, k=2 ve k=3 için hepsi anlamlı ($p<0,001$). En büyük χ^2 değeri k=4'te ama asıl artış k=2'den k=3'e geçerken: 152,82'den 290,52'ye çıkıyor, yani %90 artış. Oysa k=3'ten k=4'e geçerken 290,52'den 333,24'e çıkıyor, bu sadece %15. Yani dördüncü küme istatistiğe çok az katkı yapıyor. Üstelik k=4'te silhouette 0,130'a düşüyor ve 4. küme incelendiğinde anlamlı bir örüntü çıkmıyor – aşırı parçalanma var. k=2 ise silhouette'ta en iyi (0,234) ama χ^2 daha düşük ve sadece iki kümeye sıkıştırınca öğrenci profillerindeki çeşitlilik kayboluyor. Sonuçta k=3, ne 2'nin fazla sadeleştirmesine ne de 4'ün gereksiz parçalanmasına düşüyor. O yüzden k=3 alındı.

3.2 Küme Profilleri

k=3 için üretilen Box Plot görselinde difficulty dağılımı küme bazında karşılaştırılmıştır.

χ^2 : 290.52 (p=0.000, dof=8)

Üç küme birbirinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde ayrılmaktadır (chi-kare=290.52, $p < 0.001$, $sd=8$). C2, zorluk=1 (kolay) kategorisinde belirgin bir yoğunlaşma sergilemekte olup bu küme 'kolay algılayan öğrenciler' olarak nitelendirilebilir. C1 ve C3 ise daha karma zorluk algılarına sahip profillerden oluşmaktadır. Bu bulgu, öğrenci deneyiminin tek boyutlu olmadığını; derse, eğitime ve devam durumuna göre anlamlı alt gruplara ayrıldığını ortaya koymaktadır.

3.3 Küme Profillerinin Derinleştirilmesi

Küme profillerini derinleştirmek amacıyla attendance=0 değişkeni küme bazında incelenmiştir.

ANOVA: 69.341 (p=0.000, N=5000)

C2 kümesi, hiç derse gitmeyen öğrencilerin ortalaması bakımından (0.323) C1 (-0.061) ve C3 (-0.096) kümelerine kıyasla belirgin biçimde ayrılmaktadır (ANOVA=69.341, $p < 0.001$). Bu bulgu, C2'nin yalnızca dersi kolay algılayan değil, aynı zamanda devamsızlık oranı yüksek öğrencilerden oluşan bir küme olduğunu ortaya koymaktadır — devamsızlık ile kolay algısı arasındaki ilişkiyi kümeleme düzeyinde de doğrulamaktadır.

4. Sınıflandırma Analizi (Random Forest)

Sınıflandırma analizinde hedef değişken olarak difficulty (1-5 kategorik) belirlenmiş ve Random Forest algoritması uygulanmıştır. Model, 100 ağaç, sabit random seed (tekrarlanabilirlik) ve sınıf dengelemesi etkinleştirilerek kurgulanmıştır. Değerlendirme için 5-katlı çapraz doğrulama kullanılmıştır.

4.1 Model Performansı

Metrik	Değer	Yorum
AUC	0.727	İyi — rastgele tahminin (0.5) belirgin şekilde üstünde
CA (Classification Accuracy)	0.468	5 sınıflı problemde baz oran %20; model bunun 2.3 katını yakalamaktadır
F1	0.468	CA ile tutarlı, dengeli performans göstergesi
MCC	0.305	Pozitif ve anlamlı ilişki mevcut

5 sınıflı zorluk algısı tahmini için Random Forest modeli AUC=0.727, CA=0.468 değerleri üretmiştir. Beş eşit sınıf varsayımı altında baz oran %20 olduğu için elde edilen sınıflandırma doğruluğu rastgele tahminin 2.3 katına karşılık gelmektedir. AUC=0.727 ise modelin sınıflar arasındaki ayırt ediciliğinin güçlü olduğunu göstermektedir.

4.2 Özellik Önem Sıralaması (Rank)

Gain ratio kriterini kullanan Rank analizi, hedef değişken üzerinde en etkili özellikleri belirlemiştir.

#	Gain ratio	Gini
1	N attendance=0	0.330 0.111
2	N class=7	0.083 0.005
3	N attendance=3	0.072 0.017
4	N attendance=1	0.063 0.011
5	N attendance=2	0.058 0.011
6	N attendance=4	0.046 0.008
7	N nb.repeat=2	0.041 0.005
8	N nb.repeat=1	0.038 0.006
9	N class=6	0.037 0.004
10	N class=2	0.034 0.002
11	N class=3	0.033 0.005
12	N class=12	0.032 0.001
13	N instr=2	0.028 0.006
14	N Q17	0.027 0.019
15	N class=1	0.025 0.002
16	N instr=3	0.025 0.008
17	N Q22	0.024 0.017
18	N Q13	0.023 0.015
19	N Q19	0.022 0.015
20	N nb.repeat=3	0.022 0.002

Gain ratio sıralamasına göre devamsızlık düzeyi (attendance), zorluk algısını belirleyen en güçlü faktör olarak öne çıkmıştır (Gain ratio=0.330). Bu değer, ikinci sıradaki class=7 (0.083) ile karşılaştırıldığında neredeyse dört kat daha yüksektir. Öğretim görevlisi değerlendirme soruları arasında ilk sıraya giren Q17 (öğretim görevlisi derse zamanında geldi, Gain ratio=0.027), Q22 (öğrenci görüşlerine saygı, 0.024) ve Q13 (öğretim görevlisi bilgisi, 0.023) olmuştur. Ders içerik sorularının (Q1-Q12) etkisinin öğretim görevlisi sorularına (Q13-Q28) kıyasla daha düşük kaldığı dikkat çekicidir.

χ^2 : 2528.06 (p=0.000, dof=16)

Devamsızlık ile zorluk algısı arasındaki ilişki incelendiğinde asıl dikkat çekici örüntü, hiç derse gitmeyen öğrencilerde (attendance=0) ortaya çıkmaktadır: bu grubun yaklaşık %65'i dersi çok kolay (difficulty=1) olarak değerlendirmiştir. Devam eden öğrencilerde (attendance=1–4) ise zorluk algısı 2–5 kategorileri arasında görece dengeli bir dağılım sergilemektedir. Bu bulgu, "ders zaten kolay olduğu için gitme ihtiyacı duyulmuyor" hipotezini destekler niteliktedir ($\chi^2=2528.06$, $p<0.001$).

4.3 Karışıklık Matrisi

5×5 karışıklık matrisi, modelin hangi sınıf çiftlerini karıştırdığını göstermektedir.

Confusion matrix for Random Forest (showing number of instances)

		Predicted					Σ
		1	2	3	4	5	
Actual	1	1243	63	134	77	103	1.620
	2	71	115	238	77	48	549
	3	153	231	760	436	194	1.774
	4	95	104	414	424	188	1.225
	5	89	57	169	158	179	652
Σ		1.651	570	1.715	1.172	712	5.820

Model, difficulty=1 (kolay) sınıfını en başarılı biçimde sınıflandırmıştır (1243 doğru, hassasiyet ~%77). Difficulty=3 (orta) sınıfı en çok karıştırılan kategori olmuştur; bu sınıftan 760 örnek doğru sınıflandırılırken 231'i sınıf 2'ye, 436'sı sınıf 4'e yanlış atanmıştır. Bu bulgu, 'orta zorluk' algısının öznel ve sınır düzeyindeki kategorilerle çakışma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Sınıf 2 (n=549) için doğruluk oldukça düşük kalmıştır; bu sınıfın az örneklerle temsil edilmesi model başarısını olumsuz etkilemiştir.

5. Birliktelik Kuralı Analizi (Apriori)

Birliktelik kuralı analizi için Q1-Q28 değişkenleri equal frequency yöntemiyle 3 aralığa discretize edilmiştir (<2.5 = düşük, 2.5-3.5 = orta, ≥3.5 = yüksek). Analiz minimum destek=%10, minimum güven=%60 eşik değerleriyle Apriori algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 10.000 kural üretilmiştir.

5.1 Öne Çıkan Kurallar

Rules

Supp	Conf	Covr	Strg	Lift	Levr	Antecedent	Consequent
0.501	0.809	0.619	1.363	0.959	-0.021		instr=3 → nb.repeat=1
0.458	0.865	0.530	1.591	1.025	0.011		Q17≥ 3.5 → nb.repeat=1
0.251	0.825	0.305	2.767	0.978	-0.006	instr=3, Q17≥ 3.5	→ nb.repeat=1
0.424	0.865	0.490	1.722	1.026	0.011		Q22≥ 3.5 → nb.repeat=1
0.227	0.821	0.277	3.045	0.974	-0.006	instr=3, Q22≥ 3.5	→ nb.repeat=1
0.464	0.876	0.530	0.924	1.789	0.205		Q17≥ 3.5 → Q22≥ 3.5
0.464	0.948	0.490	1.082	1.789	0.205		Q22≥ 3.5 → Q17≥ 3.5
0.260	0.853	0.305	1.607	1.742	0.111	instr=3, Q17≥ 3.5	→ Q22≥ 3.5
0.260	0.939	0.277	1.914	1.771	0.113	instr=3, Q22≥ 3.5	→ Q17≥ 3.5
0.402	0.865	0.464	1.816	1.025	0.010	Q17≥ 3.5, Q22≥ 3.5	→ nb.repeat=1
0.402	0.877	0.458	1.069	1.790	0.177	nb.repeat=1, Q17≥ 3.5	→ Q22≥ 3.5
0.402	0.758	0.530	0.799	1.789	0.177		Q17≥ 3.5 → nb.repeat=1, Q22≥ 3.5
0.402	0.948	0.424	1.251	1.789	0.177	nb.repeat=1, Q22≥ 3.5	→ Q17≥ 3.5
0.402	0.820	0.490	0.936	1.790	0.177		Q22≥ 3.5 → nb.repeat=1, Q17≥ 3.5
0.213	0.820	0.260	3.245	0.972	-0.006	instr=3, Q17≥ 3.5, Q22≥ 3.5	→ nb.repeat=1
0.213	0.848	0.251	1.948	1.732	0.090	instr=3, nb.repeat=1, Q17≥ 3.5	→ Q22≥ 3.5
0.213	0.700	0.305	1.390	1.651	0.084	instr=3, Q17≥ 3.5	→ nb.repeat=1, Q22≥ 3.5
0.213	0.937	0.227	2.330	1.768	0.093	instr=3, nb.repeat=1, Q22≥ 3.5	→ Q17≥ 3.5
0.213	0.770	0.277	1.654	1.680	0.086	instr=3, Q22≥ 3.5	→ nb.repeat=1, Q17≥ 3.5
0.423	0.867	0.487	1.730	1.028	0.012		Q25≥ 3.5 → nb.repeat=1
0.229	0.827	0.277	3.047	0.980	-0.005	instr=3, Q25≥ 3.5	→ nb.repeat=1
0.461	0.870	0.530	0.920	1.785	0.203		Q17≥ 3.5 → Q25≥ 3.5
0.461	0.946	0.487	1.087	1.785	0.203		Q25≥ 3.5 → Q17≥ 3.5
0.259	0.851	0.305	1.599	1.745	0.111	instr=3, Q17≥ 3.5	→ Q25≥ 3.5
0.259	0.937	0.277	1.915	1.767	0.113	instr=3, Q25≥ 3.5	→ Q17≥ 3.5
0.400	0.867	0.461	1.829	1.028	0.011	Q17≥ 3.5, Q25≥ 3.5	→ nb.repeat=1
0.400	0.873	0.458	1.064	1.791	0.177	nb.repeat=1, Q17≥ 3.5	→ Q25≥ 3.5
0.400	0.755	0.530	0.798	1.785	0.176		Q17≥ 3.5 → nb.repeat=1, Q25≥ 3.5
0.400	0.946	0.423	1.254	1.785	0.176	nb.repeat=1, Q25≥ 3.5	→ Q17≥ 3.5
0.400	0.821	0.487	0.940	1.791	0.177		Q25≥ 3.5 → nb.repeat=1, Q17≥ 3.5

Birliktelik kuralı analizinde öne çıkan temel örüntü, dersi ilk kez alan öğrencilerin (nb.repeat=1) öğretim görevlisini sistematik olarak daha yüksek puanlamasıdır. Bu ilişki özellikle dakiklik (Q17), öğrenci görüşlerine saygı (Q22), soru yanıtlama (Q25) ve tarafsızlık (Q28) sorularında belirginleşmekte olup güven değerleri 0.865 ile 0.953 arasında seyretmektedir. Lift değerleri 1.7–1.9 aralığında olup bu ilişkinin rastlantısal olmadığını desteklemektedir. Tekrar eden öğrenciler ise bu soruların tamamında sistematik olarak daha düşük puan vermektedir. Bu örüntü, devamsızlık analizindeki bulguyla birlikte değerlendirildiğinde öğrenci deneyiminin homojen olmadığını ortaya koymaktadır: dersi tanıma düzeyi, hem devam davranışını hem de değerlendirme tutumunu şekillendirmektedir.

6. Genel Deęerlendirme ve Sonu

Bu alıřmada UCI Machine Learning Repository'den alınan Trkiye Student Evaluation veri seti zerinde  farklı veri madencilięi teknięi uygulanmıř; kmeleme, sınıflandırma ve birliktelik kuralı analizlerinden tutarlı bulgular elde edilmiřtir.

Kme analizinde $k=3$ ile ęrencilerin zorluk algısı bakımından anlamlı alt gruplara ayrılabil­ięi gsterilmiřtir. Silhouette skorlarının dřk kalması, yksek korelasyonlu Likert veri yapılarında beklenen bir sonu olup χ^2 testleriyle istatistiksel anlamlılık doęrulanmıřtır. Kme profillerinin derinleřtirilmesi, C2 kmesinin aęırlıklı olarak devamsız ve dersi kolay algılayan ęrencilerden oluřtuęunu ortaya koymuřtur.

Sınıflandırma analizinde Random Forest modeli $AUC=0.727$ deęerine ulařarak 5 sınıflı bir tahmin probleminde anlamlı ayırt edici g sergilemiřtir. zellik nem sıralaması, devamsızlıęın zorluk algısı zerindeki belirleyici etkisini ortaya koyarken ęretim grevlisi davranıřına iliřkin soruların (Q17, Q22, Q13) ders ierik sorularının (Q1-Q12) nnde yer aldığı grlmřtir.

Birliktelik kuralı analizinde ise dersi ilk kez alan ęrencilerin ęretim grevlisini daha olumlu deęerlendirdięi, bu iliřkinin zellikle ęretim grevlisinin profesyonellik ve adalet boyutlarında belirginleřtięi saptanmıřtır.  analizin birbirleriyle tutarlı bulgular retmesi, sonuların gcn artırmaktadır.

Bu bulgular, ęrenci deęerlendirmelerinin yorumlanmasında yalnızca puan ortalamalarına bakmanın yanıltıcı olabileceęine iřaret etmektedir: deęerlendirme sonuları, ęrencinin derse ařınalık dzeyi ve devam rntsyle birlikte ele alındıęında ok daha anlamlı bir tablo ortaya ıkmaktadır.

Referanslar

- [1] Gündüz, G., & Fokoué, E. (2013). UCI Machine Learning Repository: Turkiye Student Evaluation Data Set. University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences.
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/262/turkiye+student+evaluation>
- [2] Demsar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, C., Hočevár, T., Milutinović, M., & Zupan, B. (2013). Orange: Data Mining Toolbox in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 14, 2349–2353.